

9. Мокина И.Б. Актуальные проблемы учёта расчётов по налогу на прибыль и применения ПБУ 18/02 / И.Б. Мокина // Бухгалтерский учёт, анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития. Материалы X Международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 73-75.

10. Эриашвили Н.Д. Трансформация подходов к бухгалтерскому учёту налога на прибыль в свете нововведений законодательного регулирования / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Колесникова // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 6. – С. 50-53.

11. Ларина Л.П. Изменения, корректировки, новшества, разъяснения / Л.П. Ларина // Бухгалтерский учёт. – 2020. – № 12. – С. 19-25.

12. Милинкович А.К. Актуальные вопросы исчисления налога на прибыль организаций / А.К. Милинкович // Актуальные проблемы современной науки: теория и практика. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции; под общей ред. А.И. Вострецова. – Нефтекамск, 2020. – С. 298-301.

13. Матвеев И.Э. Система и модели налогового учёта / И.Э. Матвеев // Научно-практические исследования. – 2021. – № 1-3 (36). – С. 18-21.

УДК336.142.2

DOI

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

**Одинцова Н.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки, анализа и использования финансового планирования как

источника эффективности использования финансовых ресурсов для успешной деятельности предприятий.

Ключевые слова: анализ, финансовое планирование, предприятие, управление, эффективность, финансовые ресурсы, прогнозирование

FINANCIAL PLANNING AS A SOURCE OF INFORMATION FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF FINANCIAL RESOURCES

**Odintsova N.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor of department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

The article discusses the theoretical and practical aspects of the development, analysis and use of financial planning as a source of effective use of financial resources for the successful operation of enterprises.

Keywords: analysis, financial planning, enterprise, management, efficiency, financial resources, forecasting

Постановка задачи. Эффективность управления бизнесом напрямую связана с вопросами финансового планирования, так как содержит оценку эффективности использования финансовых ресурсов. Правильно построенный финансовый прогноз, в котором взаимосвязаны все параметры, влияющие на конечный финансовый результат, одновременно является моделью, описывающей финансовое положение организации.

Финансовое планирование включает финансирование бизнес-плана хозяйствующего субъекта, обеспечение его необходимыми финансовыми ресурсами и влияние на экономику предприятия в целом. Поэтому на первое место выходит рассмотрение вопросов финансового планирования, выявление и решение возникающих управленческих проблем.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением вопросов в области финансового планирования и управления финансами занимались учёные: Р. Брейли, М.М. Алексеева, И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, Н.А. Платонова, В.М. Власова, В.В. Ковалёва, Б.Т. Моргоев, Л. Гапенски, Б. Коласса, Р. Коха,

С. Майерса, В.Н. Незамайкина, М.А. Конищева, Р.С. Стрелкова, А.Н. Гаврилова, Г.Б. Поляк, Е.А. Давыденко, И.Г. Шубенкова [1-7]. Однако сегодня эта тема заслуживает более пристального внимания, поскольку одним из важных направлений повышения эффективности финансового менеджмента и определения необходимых финансовых ресурсов является улучшение финансового планирования.

Актуальность исследования. Проблемы управления финансово-хозяйственной деятельностью – это проблемы, которые всё больше привлекают внимание учёных, поскольку переход к рыночной экономике привёл к серьёзным изменениям в деловом секторе экономики. Нормальное функционирование компаний, укрепление их рыночных позиций в сложившейся ситуации невозможно без внедрения в их практику современных методов финансового менеджмента. Улучшение финансового планирования – один из важных способов повышения эффективности финансового управления.

Проблема совершенствования финансового планирования предприятий остаётся актуальной в зарубежной и отечественной практике. Методы планирования, принятые в централизованной экономике, не могут применяться в рыночной экономике. Эффективное функционирование предприятия и управление его финансовыми ресурсами возможно только при наличии системы финансового планирования, соответствующей рыночным условиям.

Цель статьи – рассмотрение теоретических аспектов финансового планирования как источника информации, его разработка и внедрение для эффективной деятельности предприятий.

Изложение основного материала исследования. Основными элементами работы компании являются установление конкретных финансовых показателей её работы, поиск оптимальных источников финансирования, гарантия возможности исполнения обязательств перед кредиторами, мобилизация ресурсов и определение резервов. Все эти задачи руководство организации решает путём разработки грамотной системы финансового планирования.

В отечественной и зарубежной экономической практике принято различать множество трактовок термина «финансовое планирование». Поэтому одни учёные ограничивают финансовое планирование процессом планирования, другие – только

определением финансовых условий бизнеса. В отдельных книгах, посвящённых вопросам финансового менеджмента, понятие финансового планирования не даётся, а раскрывается через цели, задачи, принципы. В связи с этим возникает необходимость уточнить понятие финансового планирования и планирования в целом.

Планирование – это проекция в будущее для достижения поставленной цели при определённых условиях и возможностях [1].

Планирование может происходить на разных уровнях детализации (по мере необходимости). Подготовка серии таких документов – один из наиболее широко используемых подходов в практике финансового планирования и прогнозирования.

Финансовое планирование – это серия связанных решений, используемых для управления процессами формирования, перераспределения и использования средств, реализованных в подробных финансовых планах.

Выделяют три вида финансового планирования:

- 1) стратегическое;
- 2) текущее;
- 3) оперативное (бюджетное) [2].

Стратегическое планирование состоит из прогнозирования финансовых показателей компании и разработки финансовой стратегии организации. Финансовая стратегия должна влиять на общую стратегию.

Финансовая стратегия – это определение долгосрочной цели финансовой деятельности компании, выбор наиболее эффективных способов её достижения.

Перед разработкой финансовой стратегии важно определить срок её реализации, который зависит от ряда факторов:

- динамики макроэкономических процессов;
- тенденции развития внутреннего финансового рынка (с учётом зависимости от мировых финансовых рынков);
- отраслевой принадлежности предприятия и специфики его производственной деятельности.

Стратегическое планирование основывается на прогнозе, определяющем стратегию поведения организации. Прогноз – это исследование возможного финансового положения организации на достаточно длительный период, предполагает разработку альтернативных финансовых показателей и параметров,

использование которых позволяет определить один из вариантов развития финансового положения компании.

Стратегический вид финансового планирования используется для определения важных показателей и показателей расширенного воспроизводства.

В современных условиях это планирование охватывает период от одного до трёх лет или от трёх до пяти лет, но периоды являются условными, потому что сроки стратегического плана зависят от экономической стабильности компании. Стратегическое планирование необходимо организации, потому что это планирование представляет собой набросок стратегии повышения эффективности бизнеса, которая в будущем может привести к максимальному увеличению прибыльности организации [3].

Таким образом, можно сказать, что стратегическое планирование – это средство реализации стратегии организаций; оно направлено на поиск ресурсов и средств, необходимых для достижения целей, вытекающих из принятой стратегии развития. По сути, это связь между целями и ресурсами для их достижения.

Текущее планирование разрабатывается, как правило, на один год и является деталью среднесрочного планирования и уточняет его показатели. Оно осуществляется посредством набора взаимозависимых планов и служит для оперативного управления экономической деятельностью компании, направленной на достижение целей стратегического плана с учётом условий, преобладающих до начала периода планирования [4].

Текущие планы – это гибкий и непрерывный инструмент для реагирования на возможные изменения параметров внешней среды. Непрерывность планирования обеспечивается квартальным планом на следующие 12 месяцев.

На крупных предприятиях каждый отдел часто самостоятельно определяет параметры своей деятельности, если это не требует дополнительных ресурсов.

Оперативное планирование – текущее производство, финансовое и исполнительное планирование на короткие периоды – до одного года и для отдельных производственных единиц: цех-площадка-команда-рабочее место, ориентированное на добавление, детализацию, адаптацию к ранее согласованным рабочим планам и графикам [5].

Оперативное планирование производства – последнее звено плановой работы в компании, продолжения и совершенствования деятельности; заключается в разработке на основе годовых планов конкретных производственных задач на короткий период как для компании в целом, так и для её подразделений.

Особенностью оперативного планирования является сочетание разработки плановых показателей с организацией их выполнения. Задача оперативного планирования – воссоздать единую, ритмичную, взаимно скоординированную работу всех производственных подразделений предприятия с целью получения наилучших конечных производственных результатов.

Организация работы по планированию зависит от многих факторов: размера компании, ассортимента продукции, типа традиции планирования и специфики развития компании и т. д. [6].

Планирование является центральной функцией менеджмента, оно направлено на постановку реальных целей и задач системы менеджмента и организации в целом в строгом соответствии с методами и средствами их достижения, оценивает состояние предприятия и анализирует использование ресурсов.

Для получения полной и достоверной информации все вышеперечисленные планы необходимо систематизировать в механизм. Пример теоретической схемы изображён на рис. 1.

Поэтому планирование из-за взаимозависимости разных разделов бизнес-плана осуществляется как интерактивный процесс, который обычно включает все подразделения бизнеса. Отправной точкой является установление соответствия между способностью компании (предложением ресурсов) производить продукцию или предоставлять услуги спросу и предложению на рынке.

Этот механизм отражает то, что деятельность любой части организации не может быть эффективно спланирована, если она осуществляется независимо от других объектов на каком-либо уровне.

Можно сделать вывод, что деятельность подразделений одного уровня должна планироваться не только одновременно, но и во взаимозависимости с другими. Где бы ни возникали проблемы, их нужно решать вместе с остальными. Этот метод интеграции определяет, что планирование, выполняемое независимо на каждом уровне, не может быть столь же эффективным без связи планов на всех уровнях. Стратегия или тактика, сформулированные на одном

др.). Параллельно выручка организации фиксируется в отдельном бюджете (бюджете продаж) [4].

Полученные результаты в ходе анализа сводятся в три итоговых финансовых бюджета:

- 1) бюджет доходов и расходов (БДиР);
- 2) бюджет движения денежных средств (БДДС);
- 3) бюджет по балансовому листу (ББЛ).

Все эти бюджеты содержат данные, которые служат основой для принятия управленческих решений об использовании финансовых ресурсов компании, то есть финансовое управление в конечном итоге осуществляется в форме трёх основных перечисленных отчётов, которые представляют собой своего рода систему координации для оценки финансовых показателей компании.

Рис. 2. Схематическая связь компонентов бюджетирования баланса

Бюджет доходов и расходов определяет экономическую эффективность предприятия. В его рамках формируется финансовый результат работы организации, то есть её прибыльность. Денежный бюджет является наиболее наглядным, поскольку он отражает фактические прогнозируемые и зарегистрированные денежные потоки. Этот бюджет определяет платёжеспособность компании, которая для каждого бюджетного

периода может быть определена как положительный или отрицательный остаток денежных средств. Балансовый бюджет определяет экономический потенциал и финансовое положение компании. Это итоговый бюджет, и, если модель финансового бюджета правильно построена, она формируется на основе бюджета доходов и расходов, бюджета по балансовому листу [3].

Основным источником информации является балансовый бюджет, отношение которого к другим бюджетам показано на рис. 2 [7].

Можно рассмотреть, какие типы показателей рассчитываются для определения эффективности использования финансовых ресурсов компании, а также то, какие бюджеты служат для них источником информации (табл. 1).

В результате финансового планирования в контексте построения бюджетной системы необходимо получить финансовую модель деятельности компании, которая с помощью определённого набора коэффициентов позволяет оценить эффективность использования финансовых ресурсов [1].

Таблица 1

Источники информации для расчёта основных показателей эффективного использования финансовых ресурсов

Вид бюджета	БДДС (бюджет движения денежных средств)	БДиР (бюджет по балансовому листу)	ББЛ (бюджет по балансовому листу)
БДДС	Текущая платёжеспособность	Рентабельность	Деловая активность
БДиР	Рентабельность	Прибыльность	Деловая активность
ББЛ	Деловая активность	Деловая активность	Финансовая устойчивость

Эти показатели должны обладать следующими основными свойствами: они не должны быть большими, но если они отражают все изменения, происходящие в финансовой деятельности предприятия, то в динамике они должны быть удобными в использовании.

Дело в том, что коэффициенты, анализирующие статическое состояние весов, не дают представления о реальном состоянии предприятия, поэтому необходимо учитывать процесс его развития. Следует отметить, что бюджетная система (финансовые планы) также может содержать систему показателей текущего состояния компании.

При этом положительной особенностью бюджетной системы является то, что исходя из прогнозов, полученных в её рамках (основы для оценки сбалансированной системы показателей финансово-хозяйственной деятельности организации), можно выбрать лучший вариант для развития деятельности организации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В целом финансовое планирование как информационная система для определения эффективности использования финансовых ресурсов (или как система информационного обеспечения финансовых ресурсов) представляет собой процесс непрерывного целевого выбора подходящих информативных показателей, необходимых для анализа, планирования и подготовки управленческих решений, устранения проблем, которые напрямую связаны с эффективностью всех аспектов финансовой деятельности компании.

Таким образом, система финансового планирования является основным инструментом эффективного повседневного управления компаниями. Финансовое планирование даёт возможность оценить возможные финансовые результаты деятельности организации.

Список использованных источников

1. Стрелкова Р.С. Финансовое планирование как способ улучшения использования финансовых ресурсов / Р.С. Стрелкова // Молодой учёный. – 2018. – № 38 (224). – С. 64-67.
2. Шубенкова И.Г. Финансовое планирование предпринимательской деятельности / И.Г. Шубенкова // Вестник Академии. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 1. – С. 21-22.
3. Давыденко Е.А. Проблемы организации финансового планирования и контроля на отечественных предприятиях / Е.А. Давыденко // Финансовый менеджмент. – 2014. – № 2. – С. 32-39.

4. Конищева М.А. Финансовое планирование: учебное пособие / М.А. Конищева, Ю.И. Черкасова, Т.В. Живаева. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2016. – 256 с.

5. Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие для вузов / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – М.: Проспект, КноРус, 2015. – 597 с.

6. Поляк Г.Б. Финансы (4-е издание): учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735 с.

7. Незамайкина В.Н. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие / под ред. проф. В.Н. Незамайкина // В.Н. Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров, И.Л. Юрзинова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. – 96 с.

УДК: 336.15

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА

**Петрушевская В.В.,
д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследована проблема анализа эффективности механизма финансового обеспечения на территориальном уровне. Предложены показатели комплексной оценки состояния финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства. Рассмотрен методический аппарат, который характеризуется сложной структурой взаимосвязанных и взаимообусловленных параметров, определяющих состояние и изменение финансового обеспечения, удовлетворение потребностей и эффективности деятельности территориальных единиц экономики государства.

Ключевые слова: *территориальные единицы экономики*